

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 10

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Xusanbayev Olim Otamuratovich NORMATIV SHARTNOMALAR VA ULARNI HUQUQ MANBALARI TIZIMIDA TUTGAN O‘RNI.....	5
2. Якубов Ахтам Нусратуллоевич ФУҚАРОЛИК ДОКТРИНАСИДА РАҚАМЛИ ОБЪЕКТЛАР ВА УЛАРНИ ТУШУНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	12
3. Xudoynazarov Dadaxon Avaz o‘g‘li IQTISODIY PROTSESSDA MUTAXASSIS ISHTIROKINING HUQUQIY VA PROTSESSUAL MAQOMI.....	21
4. Usmanov Quvonchbek Muzaffar o‘g‘li XALQARO MEHNAT TASHKILOTINING MAJBURIY MEHNATGA DOIR KONVENSIYALARI NORMALARINI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYASI.....	29
5. Файзиев Шухрат Хасанович ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	36
6. Махкамов Дурбек Нематович ЎСИМЛИК ДУНЁСИНИ ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИҚТИСОДИЙ ТАРТИБ-ТАОМИЛЛАР.....	45
7. Тошбоева Робия Собировна СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ.....	52
8. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....	65
9. Абзалова Хуршида Мирзиятовна РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВА: НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ УБИЙЦЫ.....	77
10. Ҳакимов Комил Бахтиярович КУЧЛИ РУҲИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШНИНГ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	92
11. Матчанов Фахриддин Курамбой ўғли, Ғайратов Салимбой Ҳамдам ўғли МАҲКУМЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШИ ВА УЛАРНИ УСТ-БОШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ЖИҲАТЛАРИ.....	100
12. Таджиев Азамат Алибаевич ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТНОЙ МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.....	108

Ҳакимов Комил Бахтиярович,

Тошкент давлат юридик университети кафедра мудири

E-mail: hkb22@mail.ru

КУЧЛИ РУҲИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШНИНГ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Khakimov Komil Bakhtiyarovich. THE REASONS FOR COMMITTING A CRIME IN A STATE OF STRONG MENTAL EXCITEMENT AND ISSUES OF ITS PREVENTION. Journal of Law Research. 2022, vol. 7, issue 10, pp. 92-99

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7238423>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада муаллиф кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида жиноят содир этишнинг сабаблари ва уни олдини олиш масалаларининг ўзига хос хусусиятларини ёритган. Муаллифнинг қайд этишича аффект ҳолатида содир этиладиган жиноятларни виктимологик профилактикаси, аввало, иштирокчилар ўртасида юзага келаётган низоли вазиятга дарҳол аралашиб, улар ўртасидаги низоли вазиятни нормаллаштириш ҳамда юқори виктимликка эга бўлган шахслар билан профилактик ишларни олиб боришга йўналтирилиши лозим. Мақолада келтирилишича, аффект аввало, психологик тушунча сифатида ўрганилади. Аффект умумий психология фанида “инсонни қисқа вақт ичида ўзига қамраб олувчи, онгнинг сезиларли даражада ўзгаришига олиб келувчи, унинг иродавий бошқарувини бузувчи (ўз-ўзини бошқаришини йўқолишига олиб келувчи), шунингдек организмнинг барча фаолиятини ўзгаришига сабаб бўлувчи эмоционал жараён” сифатида тушунилади. Криминологияда жиноятчиликнинг олдини олишнинг умумижтимоий ва махсус-криминологик турлари бир-биридан фарқланади. Бунда ҳар иккала турга мансуб чора-тадбирлар жиноятчиликнинг олдини олишнинг бир нечта босқичида амалга оширилиши мумкин. Муаллифнинг фикрича аффект ҳолатида содир этилган жиноятларнинг умумий профилактикасида қуйидагиларга эътибор бериш лозим. Биринчидан, аффект ҳолатида содир этилган жиноятларнинг олдини олишда нафақат жиноят содир этишга олиб келувчи дастлабки ва асосий сабабларнинг олдини олиш, балки ушбу сабаб ҳамда омиллар таъсирига тез дучор бўладиган шахсларни тарбиялаш лозим. Иккинчидан, мазкур тоифадаги шахсларни тарбиялашда уларда жамият учун фойдали сифатлар ва қадриятларни шакллантириш, юзага келган турли руҳий қийинчиликлар ҳолатида салбий руҳий кечинмаларни ўз хулқ-атворида ифодаланмаслиги учун кураш кўникмаларини шакллантириш мақсадга мувофиқ. Энг муҳими шахсни ёшлиқдан тарбиялашда нафақат ўзини тутиш маданиятига, балки эмоционал маданиятни ҳам шакллантириш мақсадга мувофиқ, деган хулосага келган.

Калит сўзлар: аффект, кучли руҳий ҳаяжонланиш, жиноятчиликнинг олдини олиш чора-тадбирлари, виктимологик профилактика, умумижтимоий ва махсус-криминологик чора-тадбирлар.

Хакимов Комил Бахтиярович,
Заведующий кафедрой Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: hkb22@mail.ru

ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ПСИХИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ И ВОПРОСЫ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор осветил причины совершения преступления в состоянии сильного психического возбуждения и особенности вопросов его предупреждения. Автор отмечает, что виктимологическая профилактика преступлений, совершаемых в случае нападения, должна быть направлена, прежде всего, на немедленное вмешательство в конфликтную ситуацию, возникающую между участниками, на нормализацию конфликтной ситуации между ними, а также на проведение профилактической работы с лицами с повышенной злобностью. Согласно статье, аффект изучается прежде всего как психологическое понятие. Аффект понимается в общей психологической науке как "эмоциональный процесс, который охватывает человека за короткое время, приводит к значительному изменению сознания, нарушает его волевой контроль (приводит к потере самоконтроля), а также вызывает изменение всего функционирования организма". В криминологии общие и специально-криминологические виды предупреждения преступности отличаются друг от друга. В этом случае меры, относящиеся к обоим типам, могут осуществляться на нескольких этапах предупреждения преступности. Автор считает, что при общей профилактике преступлений, совершенных в случае нападения, необходимо обратить внимание на следующее. Прежде всего, при предотвращении преступлений, совершенных в случае нападения, необходимо не только предотвратить первоначальные и основные причины, приводящие к совершению преступления, но и обучать лиц, которые быстро подвергаются воздействию этих причин и факторов. Во-вторых, при воспитании данной категории лиц целесообразно формировать у них навыки борьбы за формирование полезных для общества качеств и ценностей, за отсутствие негативных психических переживаний в их поведении в случае возникновения различных психических трудностей. Самый главный пришел к выводу, что при воспитании человека с юности целесообразно формировать не только культуру поведения, но и эмоциональную культуру.

Ключевые слова: аффект, сильное психическое возбуждение, меры по предупреждению преступности, виктимологическая профилактика, общие и специальные криминологические меры.

Khakimov Komil Bakhtiyarovich,
Head of the Department of Tashkent State University of Law
E-mail: hkb22@mail.ru

THE REASONS FOR COMMITTING A CRIME IN A STATE OF STRONG MENTAL EXCITEMENT AND ISSUES OF ITS PREVENTION

ANNOTATION

In this article, the author highlighted the reasons for committing a crime in a state of strong mental excitement and the specifics of issues of its prevention. The author notes that victimological prevention of crimes committed in the event of an attack should be aimed, first of all, at immediate intervention in a conflict situation arising between the participants, at normalizing the conflict situation between them, as well as at carrying out preventive work with persons with increased malice. According to the article, affect is studied primarily as a psychological concept. Affect is understood in general psychological science as "an emotional process that engulfs a person in a short time, leads

to a significant change in consciousness, violates his volitional control (leads to loss of self-control), and also causes a change in the entire functioning of the body."

In criminology, general and special criminological types of crime prevention differ from each other. In this case, measures related to both types can be implemented at several stages of crime prevention. The author believes that in the general prevention of crimes committed in the event of an attack, it is necessary to pay attention to the following. First of all, when preventing crimes committed in the event of an attack, it is necessary not only to prevent the initial and main causes leading to the commission of a crime, but also to train persons who are quickly exposed to these causes and factors. Secondly, when educating this category of persons, it is advisable to form their skills of struggle for the formation of qualities and values useful to society, for the absence of negative mental experiences in their behavior in the event of various mental difficulties. The most important one came to the conclusion that when educating a person from youth, it is advisable to form not only a culture of behavior, but also an emotional culture.

Keywords: affect, strong mental excitement, crime prevention measures, victimological prevention, general and special criminological measures.

Кириш

Мустақиллик йилларида республикамизда жисмоний ёки рухий мажбурлаш ёки қўрқитиш натижасида жиноят содир этганлик учун жавобгарликни белгилаш, уни халқаро стандартларга мувофиқлаштиришга аҳамият берилди, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатларини самарали ҳимоя қилишга тўсқинлик қиладиган ҳуқуқий бўшлиқлар ва қарама-қаршиликларни бартараф этиш ҳамда Жиноят кодексида қўлланиладиган атама ва тушунчаларни уларнинг мазмунига аниқ таъриф бериш ҳамда ягона шаклда қўллаш орқали такомиллаштириш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилди. Шу нуқтаи назардан, мазкур йўналиш суд-ҳуқуқ соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари қаторида белгиланиб, бу соҳани тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Маълумки, жиноят қонунчилигининг самарали тизимини яратиш давлатнинг қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатлари, тинчлик ва хавфсизликни ишончли ҳимоя қилиш бўйича устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Шу жиҳатдан ҳам “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Концепцияда қилмишнинг жинойлигини истисно қилувчи ҳолатларни белгиловчи нормаларни такомиллаштириш назарда тутилган [1].

Бундан ташқари, 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ҳам жиноят қонунчилигини такомиллаштириш сиёсатини изчил давом эттириш, жинойат жазолар ва уларни ижро этиш тизимига инсонпарварлик тамойилини кенг жорий этиш изчил давом эттирилиши белгиланди [2].

Криминологияда жиноятчиликнинг олдини олишнинг умумижтимоий ва махсус-криминологик турлари бир-биридан фарқланади. Бунда ҳар иккала турга мансуб чора-тадбирлар жиноятчиликнинг олдини олишнинг бир нечта босқичида амалга оширилиши мумкин. Биринчи босқичда жамият ҳаётидаги йирик ижтимоий, иқтисодий ва бошқа муаммоларни ҳал қилиш, тарбиявий ва мафкуравий ишларни кучайтириш ва бошқа шунга ўхшаш чора-тадбирлар назарда тутилади.

Иккинчи босқич эса низоли вазиятлар юзага келган ва салбий ҳодисалар содир бўлиши кутилаётган муайян ижтимоий табақалар (микромухит)га профилактик таъсир кўрсатишни ўз ичига олади. Учинчи босқич жиноят содир этишга мойил шахсларнинг қарашларини ижобий томонга ўзгартиришга йўналтирилган индивидуал тарбиявий ишларни амалга оширишни мақсад қилади [3]. Профилактикани ташкил этиш учун таъсир объектини аниқлаш ва белгилаш муҳим аҳамият касб этади, бу мазкур фаолиятга конкрет ва изчил тус беради. Айнан шу ерда жиноятчининг шахсий хусусиятларини ҳисобга олиш талаб қилинади [4].

Кучли рухий ҳаяжонланиш (аффект) ҳолатида содир этиладиган жиноятларни олдини олиш ҳамда унга имкон берган шарт-шароитларини аниқлаш маълум қийинчиликларга эга

бўлиб, бу қуйидагилар билан изоҳланади: биринчидан, бу каби жиноятларда айбдор ўз ҳаракатларини бошқариш имкониятини чекловчи нотабий эмоционал ҳолатни бошидан ўтказиши; иккинчидан, кўриб чиқиладиган жиноятлар вазиятга боғлиқ равишда вужудга келади ва ўзида “тасодифийлик” характерини касб этади. Жиноятнинг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар турлича бўлиши мумкин. У.Ханаевнинг фикрича, ҳар қандай алоҳида жиноятнинг сабаблари учта асосда: шахснинг ўзида, ижтимоий муҳитда ва вазиятда мавжуд бўлади [5].

Аффект ҳолатида содир этиладиган жиноятларни виктимологик профилактикаси, аввало, иштирокчилар ўртасида юзага келаётган низоли вазиятга дарҳол аралашуш, улар ўртасидаги низоли вазиятни нормаллаштириш ҳамда юқори виктимликка эга бўлган шахслар билан профилактик ишларни олиб боришга йўналтирилиши лозим.

Материал ва методлар

Кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасдан одам ўлдириш жиноятининг сабаблари ва уларнинг олдини олишнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш, мазкур ҳолатни назарда тутувчи қонун ҳужжатлари нормаларини таҳлил қилиш. Бунинг учун таҳлил, тарихий-қийсий услуб, абстракция ва таққослаш сингари илмий билишнинг усулларидан фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари

Табиийки, мазкур жиноятларни содир этилишининг ўзига хос жиҳатларини аниқлашга қаратилган профилактик тадбирларни режалаштириш ва уни амалга оширилиши энг аввало, зўрлик ишлатиб шахсга қарши содир этиладиган бошқа тажовузларни олдини олишга қаратилган умумий ва махсус криминологик чора-тадбирлар доирасида амалга оширилади. Чунки, бу жиноятлар ўзларининг вужудга келишини ижтимоий сабабларига кўра бир-биридан фарқланмайди ва биргаликда ушбу жиноятларга қарши кураш мақсадга мувофиқ.

Аффект ҳолатида содир этилган жиноятларни бевосита профилактикаси, аввало, жабрланувчи билан айбдор ўртасидаги ўзаро муносабат билан боғлиқ бўлиб, у айбдорда аффект ҳолатини вужудга келтирувчи ва низоли вазиятни пайдо қилувчи ҳолатлар ҳамда бошқа бевосита омилларни бартараф қилишда намоён бўлади.

Жабрланувчи ташаббусига кўра бошланувчи жанжал ёки низоли вазиятни аффект ҳолати вужудга келгунга қадар, бошқача қилиб айтганда жиноят содир этишга ҳақиқий замин бўлгунга қадар олдини олиш лозим.

Бу вазиятда, агар жабрланувчига айланиши мумкин бўлган шахс ўзининг ахлоққа зид хулқ-атвори ёки бошқа ғайриқонуний ҳаракатларини у айбдорда жавоб реакциясини вужудга келтиргунга қадар тўхтатсагина жиноят содир этишни олдини олиш мумкин. Шундай экан жабрланувчининг хатти-ҳаракатлари айбдорда эмоционал портлашни вужудга келтиргунга қадар тўхтатилиши учун қандай профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш масаласини чуқур таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ. Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, кучли руҳий ҳаяжонланиш (аффект) ҳолати ўзининг қисқа муддатлилиги ва кутилмаган вазиятда вужудга келиши билан ажралиб туради, бу эса бизга мазкур жиноятларни қисқа муддатли жараёнда олдини олишга қаратилган профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқишида қийинчиликларни келтириб чиқариши табиий.

Алоҳида вазиятларда айбдор ва уни ўраб турган атрофдагилар ўртасида вужудга келадиган объектив ҳолатларни инобатга олиш мақсадга мувофиқ. Бу ҳолатларга дастлаб жабрланувчини ижтимоий-демографик белгиларини киритиш мумкин.

Жабрланувчини ижтимоий-демографик белгилари қаторида энг аввало унинг ёшини муҳим роль ўйнайди. Чунки шахснинг ҳар бир ёш даври ўзининг аниқ бир психофизиологик белгилари ва атроф муҳитга бўлган муносабатларини шаклланишидаги ўрни билан ажралиб туради. Инсон ёши улғайган сари унинг жамиятдаги ижтимоий функциялари, унинг табиати ва низоли вазиятга бўлган муносабати ҳам ўзгаради. Жабрланувчи шахсини тавсифлашда шу билан бирга унинг таълим даражаси ва меҳнат фаолиятини ҳам инобатга олиш лозим. Ушбу белгилар шахснинг ижтимоий сифатлари ва уни ўраб турган атроф муҳитга нисбатан қандай шаклда муносабат билдиришини англатади.

Вазиятни ўрганиш натижасида шунга амин бўлиш мумкинки, низоли вазиятларда ушбу

ҳолатларни олдини олиш ёки уни чуқурлашиб кетишига йўл қўймасликни низо иштирокчилари томонидан амалга оширилишига умид қилиш ҳам қўпчилик ҳолатларда фойдасиз, шу боис, аксар ҳолатларда бу каби низоли вазиятларни қай даражада дастлабки босқичларда олдини олиш ва жиноят содир этилишига йўл қўймаслик жабрланувчини ғайриқонуний ҳаракатларига гувоҳ бўлган бошқа шахслар ёки жамоат тартибини сақловчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг тезкор аралашувига боғлиқ.

Бу каби аралашувлар айбдорнинг жавоб реакциясини олдини олишда, айниқса, жабрланувчининг ғайриқонуний ҳаракатларини вужудга келишига замин яратган ҳолатларни бартараф этишда амалга оширилса янада самаралироқ бўлади.

Субъектив жиҳатдан олиб қараганда мазкур жиноятларни аффект ҳолати вужудга келгандан сўнг ҳам олдини олиш мумкин, фақат бу вазиятда аффект ҳолатини вужудга келишига асос бўлган ёки уни кўзғатган ҳолатларни бартараф қилишга қаратилган қўшимча қийинчиликлар ҳам вужудга келади.

Ўзга шахсни ҳаётдан маҳрум қилиш ёки унга зарар етказишга қаратилган ҳаракатларга кўчган эмоция аффект ҳолатига айланар экан, инсонни фаолиятсизлигига айланувчи касаллик каби намоён бўлади ва бу ҳолатни ҳар ким ҳам ўз вақтида енгиб ўтишга қодир эмас.

Инсонни эмоциясига таъсир кўрсатиш, биринчи навбатда, унинг психикасига таъсир кўрсатиш орқали амалга оширилади. Инсон ақлий фаолиятини доимий равишда ишлаши аффектни вужудга келишига тўсқинлик қиладиган омиллардан бири саналади.

Айрим олимларнинг қайд этишича юзага келган вазиятда онг ва ҳис туйғуни юқори даражада бошқариш қобилиятининг мавжудлиги психиканинг салбий ҳаракатини пасайтириш имкониятини беради, шунингдек, шахсни ўз эмоцияларини ҳамда уларни ўз ҳаракатларида намоён бўлишини бошқариш имкониятини беради [6]. Аффект ҳолати вақтида бунга асаб тизимига дарҳол дам бериш орқали эришиш мумкин. Чунки, аффект ҳолатида асаб тизими ўзининг тинимсиз ривожланиши ва кўзғалиш кучи билан ажралиб туради, шу вақтда унга дам бериш ёки оз фурсат бўлсада инсон руҳиятини нафас ростлаши аффектни юқори кулминацион босқичга чиқишига тўсқинлик қилади.

Беихтиёр пайдо бўлувчи эмоционал реакцияни ихтиёр равишда бартараф қилиш учун, аввало, инсонни ички заҳирадаги кучларини сафарбар қилиш керак, шунингдек унинг диққатини аффектни вужудга келиши билан боғлиқ бўлмаган предметга ёки умуман бошқа ижобий фаолиятга қаратишга имкон берувчи усул ва методлардан фойдаланиш лозим. Бундай усуллар қаторига шахс томонидан умуман аффектни вужудга келтирувчи вазиятга боғлиқ бўлмаган мавзу ҳақидаги маълумотни етказиш ёки тиббиёт фанида эътироф этилганидек шахсни ўтириши ва шунга ўхшаш инсонни чалғитишга қаратилган ҳаракатларни киритиш мумкин.

Инсонда “ички назорат”ни мавжудлиги ва ундан унумли фойдаланиши аффектни бошқаришда муҳим роль ўйнайди. Бу ички назорат кўпинча шахсни қийин вазиятларда оғир босиқлик билан ўзини қўлга олиши, диққатини бошқа предметга қарата олиши, руҳий фаолиятини бир оқимдан бошқа оқимга кўчира олишида намоён бўлади.

Бошқача қилиб айтганда, бу шахсдан жамоатда, шу билан бирга экстремал вазиятларда ўзини тута билиш ва эмоционал ҳамда ахлоқий маданиятини юқори бўлишини талаб қилади. “Аффектни бошқариш шахснинг ахлоқий ва маънавий сифатлари, хулқ-атвори ва ҳаётий тажрибаси билан юқори даражада боғлиқ [7]”.

Шахснинг ахлоқий ва маънавий жиҳатдан баркамол бўлиб етишишида давлатимизда ёшлар соҳасида олиб борилаётган сиёсатини ўрни беқиёс. Мамлакатимизда ёшларни ҳар томонлама баркамол ва ахлоқий етук бўлиб етишиши учун махсус давлат дастурлари ва бир қатор қонун ҳужжатларини қабул қилиниб, ҳаётга татбиқ этилмоқда.

Бугунги кунда ёшларни дунёқараши ва ҳуқуқий ҳамда маънавий онгининг юқори даражада шаклланишига бир қатор салбий омиллар таъсир кўрсатаётганлигини ҳам инкор қила олмаймиз. Бу, ўз навбатида, ёшларни юқори ҳуқуқий маданият даражасида тарбиялашдек олдимизда турган вазифаларни амалга оширишга ўзининг таъсирини кўрсатмасдан қолмайди.

Шундай салбий омиллар қаторига интернет орқали ёшларни зўрлик, инсонни жиноят содир этишга ундовчи турли саҳналарни кўриш имкониятининг юқори эканлиги, инсон қадриятини оёқ ости қилишни тарғиб қилувчи ва инсонни жамият олдидаги масъулиятини пасайишига олиб келувчи турли хил шаклдаги ахборотларни Интернет ёки турли ахборот етказувчи воситалар орқали намойиш қилинишини киритишимиз мумкин. Буларга қарши муносиб кураш учун, аввало, ёшларни маънавий жиҳатдан тарбиялаш, ота-она ва яқинлар, умуман жамиятга бўлган ҳурмат руҳида ўстириш ҳар бир ота-она, қолаверса, жамият аъзосини бурчидир.

Хулоса

Бизнингча аффект ҳолатида содир этилган жиноятларнинг умумий профилактикаси куйидагилардан иборат бўлиши мақсадга мувофиқ:

биринчидан, аффект ҳолатида содир этилган жиноятларнинг олдини олишда нафақат жиноят содир этишга олиб келувчи дастлабки ва асосий сабабларнинг олдини олиш, балки ушбу сабаб ҳамда омиллар таъсирига тез дучор бўладиган шахсларни тарбиялаш лозим;

иккинчидан, мазкур тоифадаги шахсларни тарбиялашда уларда жамият учун фойдали сифатлар ва қадриятларни шакллантириш, юзага келган турли руҳий қийинчиликлар ҳолатида салбий руҳий кечинмаларни ўз хулқ-атворида ифодаланмаслиги учун кураш кўникмаларини шакллантириш мақсадга мувофиқ. Энг муҳими шахсни ёшлиқдан тарбиялашда нафақат ўзини тутиш маданиятига, балки эмоционал маданиятни ҳам шакллантириш мақсадга мувофиқ.

Л.Алимовнинг куйидаги фикрлари қўллаб-қувватлаймиз, “зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларни профилактикаси ва уни олдини олишда айнан зўрлик ишлатиб содир этилган жиноятлар учун жавобгарлик ҳақидаги тарғибот-ташвиқот тадбирларини кучайтириш талаб қилинади. Бундан ташқари, жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини ҳаётга тўла татбиқ қилиниши ҳам муҳим аҳамиятга эга [8]”. Қ.Абдурасулова оилада зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноий ҳодисаларнинг олдини олиш чораси сифатида оиланинг жамиятнинг кичик бир бўғини сифатида мустаҳкамлаш, уни сақлаш ва равнақ топтириш ҳақида ғамхўрлик қилишни кўрсатиб ўтган [3]. Н.Рулан тўғри таъкидлаб ўтганидек, “Айрим жамиятларда низоли вазиятларни тинч йўллар билан тартибга солиш ва ҳал қилишга урунилади. Бошқаларда эса, аксинча низоли вазиятлар ижтимоий ва сиёсий ҳаётда муҳим ўрин эгаллайди ҳамда бу ҳолатлар кўпинча ўч олишни куролига айланади [9]”.

Бу каби жиноятларда виктимологик профилактика чора-тадбирларини ташкил этиш учун нафақат яширин қурбонни аниқлаш лозим, шу билан бирга турли хил вазиятларда қурбон ва келиб чиқиши мумкин бўлган зарар ўртасидаги алоқани кузатиш лозим. Бунга оддий мисол сифатида ноқобил оиладаги низоли вазиятни кўрсатиш мумкин.

Шахсни низоли вазиятни вужудга келтирувчи нолейк хулқ-атворида қарши самарали курашни унда ахлоқий қарашларни юқори даражага олиб чиқмасдан туриб тасавур қилиш қийин. У шу билан бирга, алкоголь ичимликларга ружу қўйиш, ёшлар ўртасида соғлом тарбия муҳитини яратиш, оилаларда тарбия топаётган ёшларга жамоатчиликнинг ижобий таъсирини оширишга қаратилган чора-тадбирлар билан ҳам чамбарчас боғлиқдир.

Жиноятчиликка қарши кураш чора-тадбирлари кўпчилик ҳолатларда аҳоли ўртасида ҳуқуқий тарғибот ва ҳуқуқий маданиятни ошириш ишларини ташкил этиш билан боғлиқ бўлиб, бу жараёнлар ҳуқуқий тарбияни оширишга хизмат қилади. Ҳуқуқий маданият криминал хулқ-атворнинг шаклланишига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатадиган муҳим омилдир.

Аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш масаласи бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган барча соҳалардаги ислоҳотларнинг энг муҳим таркибий қисми сифатида белгилаб олинган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ–5618-сон Фармони билан тасдиқланган «Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш Концепцияси»нинг асосий мақсади сифатида ҳам аҳолининг барча қатламлари ҳуқуқий саводхонликка эришиши, мустаҳкам иродали, ўз ҳуқуқларини биладиган ва қонунларни ҳурмат қиладиган, ҳуқуқий билимларини кундалик ҳаётда қўллай оладиган, фаол фуқаролик

позициясига эга бўлган ва ҳуқуқбузарликка нисбатан мурасимсиз муносабатда бўладиган фуқароларни тарбиялашнинг кенг қамровли мунтазам тизимини яратиш белгиланган [10].

Ушбу мақсадларга эришиш учун мазкур фармон билан Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш концепциясини 2019 йилда самарали амалга ошириш бўйича «Йўл харитаси» тасдиқланган бўлиб, унда асосий урғу ҳам ҳуқуқий онг ва маданиятни ошириш орқали жамиятда ҳуқуқбузарлик ва жиноятликни камайтиришга қаратилган.

Бунда, айниқса, аҳоли орасида, хусусан, ёшларни қонунга итоаткорлик ва ҳурмат руҳида тарбиялашда ОАВ роли ва ўрни бекиёслигига алоҳида урғу бериш лозим. Ёшларни мактаблик чоғиданоқ ҳуқуқий билимларини шакллантиришга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Мазкур соҳадаги хорижий мамлакатлар тажрибасига назар солсак, улар асосан ҳуқуқни қўллаш ва нодавлат ташкилотлар томонидан жиноятчиликнинг олдини олишга қаратилган кенг қўламдаги лойиҳаларни амалга оширишга йўналтирилганлиги билан ажралиб туради.

Хусусан, Швецияда Миллий кенгаш ташкил этилган бўлиб, унинг зиммасига жиноятни олдини олиш юзасидан мониторинг олиб бориш, уни натижаларини таҳлил қилиш, жиноят тенденцияларини прогноз қилиш, мазкур соҳадаги илмий тадқиқотларни моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, шаҳар ва ўзини ўзи бошқариш органларига профилактик таълим программаларини ишлаб чиқиш вазифалари юклатилган [11].

Францияда шу каби вазифани шаҳар кенгаши бажаради, уни эса мамлакат Бош вазири ўз назоратига олган. Бундан ташқари, етти юздан ортиқ жиноятларни профилактика қилувчи тузилмалар ўз фаолиятларини ўзини ўзи бошқариш кенгашлари, адлия органлари, турар-жойни ривожлантириш ва ижтимоий хизмат, таълим ва маданият, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан бевосита ҳамкорликда олиб боради.

Одатда оила ва кундалик фаолиятда вужудга келадиган нохуш ҳолатлар узок вақт давом этиши билан характерланади. Шундай вазиятларни кўпайишини олдини олиш учун олдиндан виктимологик профилактик ишларни олиб бориш лозим, шунда одамлар ўртасида келишмовчилик, шахсий муносабатларни ўзини ўзи бошқариш, кўни-кўшни аралашувлари ёрдамида ҳал қилиниши турли нохуш ҳолатларнинг олдини олишга хизмат қилиши табиий.

Кучли руҳий ҳаяжонланиш (аффект) ҳолатида содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш ҳамда унга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш маълум қийинчиликларга эга бўлиб, бу қуйидагилар билан изоҳланади: биринчидан, бу каби жиноятларда айбдор ўз ҳаракатларини бошқариш имкониятини чекловчи нотабиий эмоционал ҳолатни бошидан ўтказди; иккинчидан, кўриб чиқилаётган жиноятлар вазиятга боғлиқ равишда вужудга келади ва ўзида “тасодифийлик” характерини касб этади. Жиноятнинг сабаблари ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар турлича бўлиши мумкин.

Жамият ва оилада аёлларни тутган ўрни, оила ҳақидаги ғамхўрлик қилиш юкининг кўпчилик ҳолатларда аёллар зиммасига тушаётганлиги кўпчилик аёллар томонидан содир этиладиган мазкур тоифадаги жиноятларни ўзига хос жиҳатларини намоён қилади. Шунингдек, эр ёки отанинг алкоголь маҳсулотларга ружу қўйганлиги, муттасил равишда оила аъзоларининг ҳақорат қилиниши, эркак кишининг хиёрати ва бошқа шунга ўхшаш ҳолатлар аёл руҳиятига зарар етказди ва уни аффект ҳолатига тез чалинишига замин яратиши аниқланган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to radically improve the system of criminal and criminal procedure legislation.") <https://lex.uz/docs/3735818>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони (Decree of the President of

the Republic of Uzbekistan "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026"). <https://lex.uz/docs/5841063>

3. Абдурасулова Қ. Аёллар жиноятчилиги // Ҳаёт ва қонун. 2004. – №4. – Б. 71-72. (Abdurasulova K. Women's crime // Life and law. 2004. - No. 4. - P. 71-72)
4. Ҳайдарова Ё. Криминоген омиллар ва профилактика. // Нуқуқ ва бурч. 2010. – №2 (50). – Б. 49-50 (Khaidarova Y. Criminogenic factors and prevention. // Right and duty. 2010. - No. 2 (50). - P. 49-50)
5. Ханаев У. Жиноят: унинг сабаб ва шарт-шароитини аниқлаш. // Ҳаёт ва қонун. 2003. – №3. – Б. 41 (Khanaev U. Crime: determination of its causes and conditions. // Life and Law. 2003. - No. 3. - P. 41)
6. Ратинова Н.А. Психология насильственных преступлений и их экспертная оценка. – М.: 2001. – С.14.; Побегайло Э. Ф. Психологические детерминанты криминальной агрессии // Уголовное право. 2002. – № 1. – С. 102 (Ratinova N.A. Psychology of violent crime and ix peer review. - M.: 2001. - P.14.; Pobegailo E.F. Psychological determinants of criminal aggression // Criminal law. 2002. - No. 1. - P. 102)
7. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. – М.: Юрист, 2003. – С. 123 (Kudryavtsev V.N. Crime control strategies. - M.: Lawyer, 2003. - P. 123)
8. Алимов Л. Насильственные преступления и их профилактика. // Нуқуқ ва бурч. 2008. – № 5. – Б. 56-57 (Alimov L. Violent crimes and ix prevention. // Right and duty. 2008. - No. 5. - P. 56-57)
9. Рулан Н. Юридическая антропология. – М.: Норма, 2000. – С. 154 (Rulan N. Legal Anthropology. - M.: Norma, 2000. - P. 154)
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги 09.01.2019 йилдаги ПФ–5618-сон Фармони (Decree No. PF-5618 dated 01/09/2019 of the President of the Republic of Uzbekistan “On the fundamental improvement of the system of raising legal awareness and legal culture in society”). <https://lex.uz/docs/4149765>
11. Долгова А.И. Проблемы правовой и криминологической культуры борьбы с преступностью. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2002. – С. 35 (Dolgova A.I. Problems of legal and criminological culture of combating crime. - M.: Russian Criminological Association, 2002. - P. 35)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 18 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 18

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000